

КАЛАМУШ МОЯКЛАРИГА ПОЛИПРАГМАЗИЯ ВА АНОР ДАНАГИ ЁҒИНИНГ ТАЪСИРИ

Ёдгоров Иброхим Фахриддинович¹

Баймурадов Равшан Раджабович²

Факультет ва госпитал хирургия, урология кафедраси ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Анатомия ва клиник анатомия (ОХТА) кафедраси мудири, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8362040>

Резюме

Полипрогмазияда 10 кун давомида тажриба шароитида каламушларга берилган анор данаги ёғи таркибидаги фаол моддаларнинг уруғдон эгри бугри найчалари ва уруғдон тизмчаси уруғ йўли эпителийларига ижобий таъсир қилиб, йўқотилган морфофункционал майдондаги жинсий хужайраларни ва эпителий хужайраларини репаратив регенерация жараёнини стимуллаганлиги, уруғдон тизмчасидаги киприкчали ва секретор хужайраларни сон жиҳатдан ва хажм жиҳатдан нисбатан катталашганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: уруғдонлар, полипрагмазия, анор данаги ёғи

Долзарблиги. Полипрагмазия тушунчаси, мавжуд маълумотларни тахлил қилиш кўрсатишича, бир вақтнинг ўзида 5 ёки ундан ортиқ дори воситаларни қабул қилишни англатади. Шу миқдордаги дори воситаларни чеклаш уларни қабул қилувчи беморларда юзага келиши мумкин бўлган ҳолсизлик, ногиронлик ва ҳаттоки ўлим ҳолатлари билан боғлиқ. Шунинг учун дори дармонларни қабул қилиш режимини оптималлаштириш энг муҳим вазифалардан саналади. Полипрагмазияда энг кўп зарарланадиган аъзолардан бири уруғдонлар ҳисобланади [1-15].

Кўпгина тадқиқотлар кўрсатишича, анор данаги ёғи яллиғланишга қарши, антиоксидант, саратонга қарши ва кардиопротектив хусусиятларга эга. Шу боис унинг инсон саломатлигига фойдали таъсири туфайли қизиқиш ортиб бормоқда, гарчи у қадим замондан халқ табобатида ишлатиб келинган бўлса ҳам.

Мақсад. Каламушлар уруғдонига дорилар полипрагмазияси ва анар донаги ёғининг таъсирини ўрганиш

Усуллар. Тажрибани ўтказиш учун меъёрий виварий шароитларида сақланилган назорат гуруҳидан ташқари 3 ойлик 100 та оқ зотсиз эркак каламушлар танлаб олинди. 1-тажриба гуруҳига қуйидаги дори воситалари юборилди: парацетамол 94,1 мг/кг + аспириин 31,3 мг/кг + ибупрофен 37,6 мг/кг + дексаметазон 0,6 мг/кг+ гидроксихлорихинин сульфат 40,7 мг/кг

Ушбу дори воситалари ҳар бир тажриба гуруҳига 10 кун давомида эритма ҳолида зонд орқали ошқозон ичига юборилди. 2 - гуруҳда тажриба нисбатан узоқроқ давом этди. Яъни дастлабки 10 кунда дори воситалари юборилгандан кейин, 11-кундан 20-кунгача коррекция мақсадида фақатгина анор данаги мойи юборилди. Назорат гуруҳига эса дори воситалари ўрнига 0,5 мл дистилланган сув ошқозон ичига юборилди.

Тажриба жараёнида қўлланилган барча препаратларнинг миқдори эмперик усулда ҳисоблаб чиқилди.

Натижалар. 1-тажриба гурухида уруғдон эгри бугри каналчалари базал қавати ташқи юзасидаги миоид хужайралар сийраклашган, хажман кичиклашган, каналча ички юзасида жойлашган Сертоли хужайралрини сон жиҳатдан камайиши, шаклан Сертоли хужайралари парабазал сохаларга миграцияланганлиги, сперматоген хужайраларнинг базал қават юзасидан қисман кўчиши ва сон жиҳатдан кескин камайганлиги аниқланади. Парабазал сохадаги спрематогнойларда 200х кўриш майдонида 1-3 та митоз жараёнлари аниқланади. Сператогонийларнинг ўлчами жихатидан ўта кичик ва нисбатаннинг кескин камайиши, перицеллюляр сохаларда понасимон бўшлиқларнинг такомил топганлиги ва бўшаб қолган сохаларнинг ривожланиши билан давом этганлиги аниқланди.

2-тажриба гурухида эса уруғдон умумий йўли эпителийларининг метаплазияга учраган ўчоқлари аниқланади. Бўшлиғида аксарият етилган жинсий хужайраларнинг вариабел аралашмаси аниқланади. Таркиби жиҳатидан нисбатан йирикроқ сперматозоидларнинг бўлиши ва суюқлик таркибида пушти гомоген оқсил тузилмларининг бўлиши, эякулянт шакланганлигини англатади. Киприкчали эпителийларининг мултифокал майда кўп қаторли бир қаватли эпителийларига айланган ўчоқлари ҳам аниқланади. Бу кўриниш ҳам деструкцияга учраган уруғдон йўли шиллиқ қавати таркибий қисмларининг репаратив регенерацияси фаол давом этаётганлигини англатади.

Хулоса. Полипрогмазияда 10 кун давомида тажриба шароитида каламушларга берилган анор данаги ёғи таркибидаги фаол моддаларнинг уруғдон эгри бугри найчалари ва уруғдон тизмчаси уруғ йўли эпителийларига ижобий таъсир қилиб, йўқотилган морфофункционал майдондаги жинсий хужайраларни ва эпителий хужайраларини репаратив регенерация жараёнини стимуллаганлиги, уруғдон тизмчасидаги киприкчали ва секретор хужайраларни сон жиҳатдан ва хажм жиҳатдан нисбатан катталашганлиги аниқланди.

References:

1. Баймурадов, Р. Р. (2021). Морфофункциональное состояние семенников при остром и хроническом радиационного облучении (обзор литературы). Биология и интегративная медицина, (4 (51)), 4-23.
2. Баймурадов, Р. (2021). Анатомические и физические параметры развития крыс и их семенников после облучения. Общество и инновации, 2(2/S), 504-509.
3. Тешаев, Ш. Ж., & Баймурадов, Р. Р. (2020). Морфологические параметры семенников 90- дневных крыс в норме и при воздействии биостимулятора на фоне радиационного облучения. Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал), 4(2), 22-26.
4. Фахриддинович, Ё. И. ., & Ражабович, Б. . (2023). Влияние Аспирина И Парацетамола На Семенники. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(5), 381–383.
5. B. Z. Khamdamov, & I. F. Yodgorov (2022). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSIS AND THERAPY OF PATIENTS WITH CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS. Scientific progress, 3 (1), 31-33.

6. Baymuradov, R. R. (2020). Teshaeв Sh. J. Morphological parameters of rat testes in normal and under the influence of chronic radiation disease. American Journal of Medicine and Medical Sciences.–2020.-10 (1)–P, 9-12.
7. Fakhriddinovich, Y. I. (2022). Optimization of Remote Shock-Wave Lithotripsy on the State of Renal Parenchyma in Patients with Nephrolithiasis. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(6), 720-724. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/48S3H>
8. Fakhriddinovich, Y. I. . (2022). Optimization of Empirical Treatment of a Complicated by Pyelonephritis. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(6), 295–299.
9. R.R.Baymuradov. (2022). PARAMETERS OF BLOOD VESSELS OF TESTES OF OUTBRED RATS.<https://doi.org/10.5281/zenodo.6525390>
10. Radjabovich, B. R., &Jumayevich, T. S. (2021). Characteristics of Anatomical Parameters of Rat Testes in Normal Conditions and Under Irradiation in the Age Aspect. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, March, 106-108.
11. Rajabovich , B. R. (2022). Impact of Radiation on Male Reproductive System. Miasto Przyszłości, 24, 123–126.
12. Teshaeв, S. J., &Baymuradov, R. R. (2021, January). Characteristics of the anatomical parameters of the testes of white outbred rats in normal conditions and under chronic irradiation. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
13. Teshaeв, S. J., Baymuradov, R. R., Khamidova, N. K., &Khasanova, D. A. (2020). Morphological parameters rat testes in normal conditions, with the background of chronic radiating disease and under the influence of an antiseptic stimulator. International Journal of Pharmaceutical Research, 12(3), 4898-4904
14. Yodgorov I.F. (2023). POLYPHARMACY AND TESTES. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 4(05), 72–75. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TVRWS>
15. Yodgorov I.F., THE EFFECT OF ASPIRIN AND PARACETAMOL ON THE TESTES AND EPIDIDYMIS OF THE WHITE OUTBRED RATS //New Day in Medicine 5(55)2023105-111